

A SATISFAÇÃO ACADÉMICA SOB A PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES: O CASO DAS INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR NO MOXICO.

ACADEMIC SATISFACTION FROM THE STUDENTS' PERSPECTIVE: THE CASE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MOXICO

LA SATISFACCIÓN ACADÉMICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES: EL CASO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MOXICO

LA SATISFACTION ACADÉMIQUE DU POINT DE VUE DES ÉTUDIANTS : LE CAS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU MOXICO

Bedito Guilherme Muhusso, Msc.

beditogui@gmail.com | bedito_muhusso@iscte-iul.pt

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1563-5349>

CIÊNCIAVITAE ID: <https://www.cienciavitae.pt/pt/511B-66F8-09F7>

Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico

Como citar:

Muhusso, B. (2024). A Satisfação Académica sob a Perspectiva dos Estudantes: o caso das Instituições do Ensino Superior no Moxico. *Revista Científica Walinga*, 2(1), p. 75-102.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10673995>

RESUMO

A satisfação académica é um indicador e uma variável que pode explicar o desempenho das Instituições do Ensino Superior (IES), no que diz respeito ao processo de ensino, investigação, extensão universitária e gestão. O presente artigo é resultante de uma pesquisa empírica, e visa avaliar a satisfação académica a partir da percepção dos estudantes no contexto das instituições do ensino superior no Moxico, tendo como instituições objecto de estudo o Instituto Superior Politécnico do Moxico (ISPM), o Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico (ISPPWM) e o Instituto Superior Politécnico Privado do Luena (ISPP-Luena). Para a mensuração da satisfação, o levantamento da percepção incidiu sobre os indicadores respeitantes a: i) infra-estruturas, ii) docência e iii) serviços administrativos. Com uma amostra de 350 estudantes, divididos em três IES, os dados foram tratados no SPSS e Excel, e os resultados relativos aos indicadores de infraestrutura, evidenciam maior grau de insatisfação, concentrados em “não satisfeito” e “pouco satisfeito”. Em relação aos indicadores de docência, os resultados revelam, grosso modo, maior grau de satisfação concentrado em “satisfeitos, muito satisfeitos e totalmente satisfeitos”, para as três IES. Quanto aos indicadores dos serviços administrativos, os resultados revelam, no geral, insatisfação da maioria dos estudantes das IES em relação ao atendimento e comunicação com os funcionários administrativos e com o corpo directivo, bem como com a tempestividade nas respostas aos serviços solicitados e na publicação de notas.

Palavras-chaves: satisfação académica; estudantes universitários; ensino superior; Moxico.

ABSTRACT

Academic satisfaction is an indicator and a variable that can explain the performance of Higher Education Institutions (HEIs) in terms of teaching, research, university extension and management. This article is the result of empirical research, and aims to assess academic satisfaction based on the perception of students in the context of higher education institutions in Moxico, with the Polytechnic Higher Institute of Moxico (ISPM), the Private Polytechnic Higher Institute of Walinga do Moxico (ISPPWM) and the Private Polytechnic Higher Institute of Luena (ISPP-Luena) as the institutions under study. To measure satisfaction, the perception survey focused on indicators relating to: i) infrastructure, ii) teaching and iii) administrative services. With a sample of 350 students, divided into three HEIs, the data was processed in SPSS and Excel, and the results for the infrastructure indicators show a higher degree of dissatisfaction, concentrated in "not satisfied" and "not very satisfied". In relation to the teaching indicators, the results show, broadly speaking, a higher level of satisfaction, concentrated in "satisfied, very satisfied and totally satisfied", for all three HEIs. As for the administrative services indicators, the results show that the majority of HEI students are generally dissatisfied with the service and communication with administrative staff and the governing body, as well as the timeliness of responses to service requests and the publication of grades.

Keywords: academic satisfaction; university students; higher education; Moxico.

RESUMEN

La satisfacción académica es un indicador y una variable que puede explicar el desempeño de las Instituciones de Educación Superior (IES) en términos de docencia, investigación, extensión universitaria y gestión. Este artículo es el resultado de una investigación empírica, y tiene como objetivo evaluar la satisfacción académica a partir de la percepción de los estudiantes en el contexto de las instituciones de educación superior en Moxico, teniendo como objeto de estudio el Instituto Superior Politécnico de Moxico (ISPM), el Instituto Superior Politécnico Particular de Walinga do Moxico (ISPPWM) y el Instituto Superior Politécnico Particular de Luena (ISPP-Luena). Para medir la satisfacción, la encuesta de percepción se centró en indicadores relativos a: i) infraestructura, ii) enseñanza y iii) servicios administrativos. Con una muestra de 350 alumnos, divididos en tres IES, los datos fueron procesados en SPSS y Excel, y los resultados para los indicadores de infraestructura muestran un mayor grado de insatisfacción, concentrado en "no satisfecho" y "poco satisfecho". En cuanto a los indicadores de docencia, los resultados muestran, a grandes rasgos, un mayor grado de satisfacción, concentrado en "satisfecho, muy satisfecho y totalmente satisfecho", para las tres IES. En cuanto a los indicadores de servicios administrativos, los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes de las IES están en general insatisfechos con el servicio y la comunicación con el personal administrativo y el órgano de gobierno, así como con la puntualidad de las respuestas a las solicitudes de servicio y la publicación de las calificaciones.

Palabras clave: satisfacción académica; estudiantes universitarios; educación superior; Moxico.

RÉSUMÉ

La satisfaction académique est un indicateur et une variable qui peut expliquer la performance des établissements d'enseignement supérieur (EES) en termes d'enseignement, de recherche, d'extension universitaire et de gestion. Cet article est le résultat d'une recherche empirique et vise à évaluer la satisfaction académique sur la base de la perception des étudiants dans le contexte des établissements d'enseignement supérieur de Moxico, avec l'Institut supérieur polytechnique de Moxico (ISPM), l'Institut supérieur polytechnique privé de Walinga do Moxico (ISPPWM) et l'Institut supérieur polytechnique privé de Luena (ISPP-Luena) comme objet d'étude. Pour mesurer la satisfaction, l'enquête de perception s'est concentrée sur des indicateurs relatifs à : i) l'infrastructure, ii) l'enseignement et iii) les services administratifs. Avec un échantillon de 350 étudiants, répartis dans trois EES, les données ont été traitées dans SPSS et Excel, et les résultats pour les indicateurs d'infrastructure montrent un degré d'insatisfaction plus élevé, concentré dans les catégories "pas satisfait" et "pas très satisfait". En ce qui concerne les indicateurs relatifs à l'enseignement, les résultats montrent, d'une manière générale, un niveau de satisfaction plus élevé, concentré dans les catégories "satisfait, très satisfait et tout à fait satisfait", pour les trois EES. En ce qui concerne les indicateurs relatifs aux

services administratifs, les résultats montrent que la majorité des étudiants des EES sont généralement insatisfaits du service et de la communication avec le personnel administratif et l'organe directeur, ainsi que de la rapidité des réponses aux demandes de service et de la publication des notes.

Mots-clés: satisfaction académique; étudiants universitaires; enseignement supérieur; Moxico.

1. INTRODUÇÃO

A formação académica constitui, nos tempos actuais, um dos maiores desafios das instituições do ensino superior (IES) no mundo todo, por se apresentar como o principal mecanismo causal através do qual é possível doptar o homem de competências técnicas e científicas e de valores éticos e culturais face às demandas sociais, consequências de problemas de ordem política, económica, social e cultural que as sociedades apresentam.

Para doptar o homem de tais competências, é imperioso que as IES possuam condições técnicas e administrativas necessárias, as quais garantem a prestação de serviços de ensino de excelência e de qualidade. Para além doutros, os factores apontados como fundamentais para o desafio da qualificação académica, e que afectam o processo de ensino-aprendizagem, estão as infraestruturas, o corpo docente e os serviços administrativos. As infraestruturas constituem um factor de suporte muito importante e necessário para qualquer serviço de ensino. A existência de melhores instalações físicas e tecnológicas numa instituição de ensino, nomeadamente salas de aulas, bibliotecas devidamente equipadas com o melhor e diversificado acervo bibliográfico, a qualidade da internet, os laboratórios devidamente equipados, o sistema de gestão académica eficiente, etc., propiciam um ambiente favorável ao processo de ensino e aprendizagem e melhora os indicadores de qualidade formativa (Dourado & Oliveira, 2009, p. 208).

Durante o Fórum Mundial de Educação, que teve lugar em 2015, na cidade de Incheon, Coreia do Sul, das metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável estabelecida pela UNESCO, foi a melhoria das infraestruturas escolares, tendo-se recomendado aos governos dos países participantes, incluindo Angola, construir e melhorar infraestrutura de educação capaz de proporcionar um ambiente de aprendizagem seguro e eficiente (UNESCO, 2015).

Por outro lado, as instituições de ensino superior que se comprometem em melhorar o desempenho dos indicadores de qualidade precisam adoptar o rigor como um dos

mecanismos de recrutamento e seleção de professores comprometidos, qualificados e competentes que deverão integrar o corpo docente da instituição, por serem eles os principais intervenientes directos no processo de ensino e aprendizagem. A ministração de aulas das unidades curriculares de cursos do ensino superior por parte de um docente universitário, constitui uma experiência pedagógica que requer certo nível de qualificação e o concurso de competências técnicas, pedagógicas e psicossociais capazes de garantir eficiência e efectividade na transmissão de conhecimentos a partir dos conteúdos programáticos (Oliveira et al., 2022, pp. 421-423). Outrossim, os serviços administrativos são outros factores fundamentais que contribuem positivamente nos indicadores de desempenho institucional, tendo em conta a sua função de garantir a operacionalidade de todos os serviços de gestão académica e científica da instituição.

Entretanto, para medir o contributo dessas condições na qualidade de ensino, as mesmas são objecto de avaliação pela comunidade académica, da qual fazem parte um dos principais intervenientes do processo de ensino-aprendizagem, o estudante. Sendo assim, “a avaliação da satisfação do estudante é a base de uma estratégia competitiva que cada IES deve realizar” (Pedro, 2019, p. 66), porquanto, o estudante constitui o principal (senão o único) destinatário do serviço de ensino prestado pelas IES, e garantir a sua satisfação deve constituir uma missão das instituições de ensino superior (Oliveira, 2012, p. 1).

A presente pesquisa teve como objectivo avaliar a satisfação académica a partir da percepção dos estudantes das três instituições do ensino superior no Moxico, mediante a aplicação de questionário. O presente artigo está estruturado em cinco capítulos, incluindo a introdução, sendo o capítulo 2., reservado para o referencial teórico sobre o assunto em questão; o capítulo 3., descreve a estratégia metodológica; no capítulo 4., apresentamos os principais resultados da pesquisa, estruturados em três dimensões de análise e, finalmente, seguem as conclusões e recomendações.

2. REFERENCIAL TEÓRICO: AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO ACADÊMICA

De forma genérica, a satisfação pode ser definida como um estado psicológico de julgamento baseado nas experiências (vivências) comparadas com as expectativas criadas (Helgesen & Nettet, 2007, p. 43). Na perspectiva acadêmica, a satisfação dos estudantes é compreendida como o estado no qual as aspirações e necessidades acadêmicas são atendidas, preenchidas e correspondidas (Bumbum & Rehman, 2010; Campira, 2021; Aldemir & Gulcan, 2004), através da prestação de um conjunto de serviços acadêmicos mediante a utilização de recurso materiais e tecnológicos postos a sua disposição.

A literatura científica consultada considera a satisfação acadêmica como variável dependente (Mavondo et al., 2008, p 49; Wiers-Jenssen et al., 2010, p. 187), e apresenta este conceito de forma polissêmica e multissetorial, por considerar várias dimensões e factores intraescolares e extraescolares subjacentes à definição e à compreensão do quadro teórico-conceptual (Dourado e Oliveira, 2009, p. 208), e por isso, o processo de avaliação é um exercício relativamente complexo.

Vários são os estudos que avaliam a satisfação acadêmica a partir da perspectiva dos estudantes, tendo como dimensões de análise as condições e indicadores relacionados ao ensino, à investigação, à extensão e à gestão administrativa. Vários autores (Deuren & Lhaden, 2017, p. 4; Green et al., 2015, p. 133; Bumbum & Rehman, 2010; Mavondo et al., 2008, p. 47; Almeida et al., 2020, p. 94; Campira et al., 2021; Gaspar, 2021; Schertzer & Schertzer, 2008; Pedro, 2019; Santos; 2018; Wiers-Jenssen et al., 2010; Barrett et al., 2016 e Barrett et al., 2019) apontam nos seus trabalhos como factores que concorrem para a satisfação acadêmica dos estudantes, as instalações físicas (infraestruturas) e tecnológicas, as condições e a qualidade dos serviços de biblioteca, a qualidade das salas de informática e de aulas, a qualidade da internet e dos laboratórios, a eficiência e eficácia dos serviços administrativo-acadêmicos, os programas curriculares, a qualificação e as competências técnicas, pedagógicas e psicossociais dos docentes, entre outros factores, etc..

Dourado e Oliveira (2009, pp. 208-210) distinguem esses factores em três categorias: *i) o plano do sistema ou condições de oferta do ensino*, em que compreendem todo o tipo de instalações e equipamentos, definidos no plano nacional de ensino, destinados a assegurar o normal funcionamento das actividades lectivas e científicas e que garantem segurança e comodidade aos utentes, incluindo as condições de acessibilidade e outras que permitem um bom ambiente escolar; *ii) o plano de escola ou gestão e organização do trabalho escolar*,

trata da estrutura organizacional compatível com a finalidade do trabalho pedagógico; planejamento, monitoramento e avaliação dos programas e projetos; organização do trabalho escolar compatível com os objetivos educativos estabelecidos pela instituição, tendo em vista a garantia da aprendizagem dos alunos; mecanismos adequados de informação e de comunicação entre os todos os segmentos da escola; gestão democrático-participativa, incluindo condições administrativas, financeiras e pedagógicas; mecanismos de integração e de participação dos diferentes grupos e pessoas nas atividades e espaços escolares; perfil adequado do dirigente da escola, incluindo formação em nível superior, forma de provimento ao cargo e experiência (p. 209);

e *ii) o plano do professor, que compreende ao perfil docente*, destacando a sua formação/qualificação académica, a profissionalização e as competências técnicas, pedagógicas e psicossociais que permitem a qualidade de transmissão de conhecimentos, orientação e acompanhamento dos estudantes.

No contexto formal angolano, a avaliação institucional no ensino superior é orientada nos termos do Decreto Presidencial nº 203/18, de 30 de Agosto, que define o Regime Jurídico de Avaliação e Acreditação da Qualidade do Ensino Superior, e do Decreto Executivo nº 108/20, de 09 de Março, que regula o Processo de Auto-Avaliação das IES. Este último, define quatro dimensões sobre as quais incide a auto-avaliação, nomeadamente o ensino, a investigação, a extensão e a administração e gestão organizacional, cujos indicadores, para além doutros, destacam-se o currículo, o corpo docente, o pessoal técnico administrativo e as infraestruturas.

As infraestruturas (edifícios, salas de aula, laboratórios e equipamentos, etc.), constituem elementos fundamentais para as IES na prestação de serviços de ensino, na medida em que a sua qualidade propicia um melhor ambiente de ensino, melhora os resultados dos estudantes e pode, inclusive, contribuir no aumento da taxa de retenção dos estudantes (Teixeira et al., 2017), bem como servirem de factores de classificação qualitativa pelas entidades que tutelam o subsistema do ensino superior, no âmbito da avaliação institucional externa.

Vários estudos evidenciam o impacto das infraestruturas na aprendizagem e a forma como contribuem na (in)satisfação dos estudantes. Barrett et al. (2016) e Barrett et al. (2019), por exemplo, mostraram nos seus estudos que as infraestruturas têm influência na qualidade de ensino por vários factores inter-lacionados, como por exemplo a forma como as condições de uma sala de aulas afecta a estimulação visual dos estudantes através de cores e complexidade, a naturalidade através da iluminação, as condições acústicas (som), a temperatura, a qualidade do ar, etc. Todos esses factores concorrem para a criação

de um bom ambiente na sala de aulas e interferem na assimilação, pelo que, o grau da satisfação académica dos estudantes depende muito da qualidade de tais factores.

Mavondo et al. (2008, p. 47) destacam a importância da biblioteca e das instalações tecnológicas (internet) na satisfação dos estudantes, na medida em que, para além de permitir “adquirir literacia informacional, a desenvolver vocabulário profissional e a utilizar as instalações da biblioteca”, proporcionam o acesso a diversos recursos bibliográficos para as suas pesquisas ou trabalhos académicos. Por outro lado, as infraestruturas de laboratórios – de química, física, biologia, informática, enfermagem, engenharias, etc., constituem outro factor objecto de avaliação da satisfação académica, tendo em conta a sua importância na consolidação do conhecimento teórico através do desenvolvimento das aulas em contexto prático, que permitem a aprendizagem das competências técnicas, aspectos procedimentais, atitudes científicas, etc., conforme observa Leite (2000, p. 2).

Um outro elemento fundamental que concorrem para a satisfação académica dos estudos, é o pessoal docente. Através da sua intervenção e relação directas no processo de ensino-aprendizagem, o docente é responsável pela transmissão de conhecimento, acompanhamento e orientação do estudante. Mas mais do que isso, ele é um profissional e agente de mudança social. Entretanto, só é possível o professor atingir melhores níveis de desempenho no exercício de suas funções e conseqüentemente satisfazer as aspirações e corresponder com as expectativas dos estudantes, se ele for detentor de excelentes qualificações e competências pedagógicas, técnicas e psicossociais, conforme observam Gaspar (2021), Campira et al. (2021) e Santos (2018) nos seus trabalhos sobre avaliação da satisfação académica dos estudantes.

Estudos empíricos

Em termos empíricos, Almeida et al. (2020) realizaram um estudo sobre a satisfação académica dos estudantes no contexto português. Com aplicação de questionário a uma amostra de 74 alunos participantes, de duas instituições, uma pública e outra privada, os dados foram tratados com recurso a análise factorial confirmatória (AFC), utilizando o estimador de máxima verosimilhança robusto (MLR), e os resultados indicaram uma correlação positiva entre a satisfação dos estudantes e as condições ou ambiente das instituições de ensino.

Gaspar (2021) e Santos (2018) também realizam estudos sobre satisfação dos estudantes universitários no contexto angolano, com uma amostra de 88, para Santos, e de

1 032, para Gaspar. Com recurso a questionários, os resultados apontam duas direcções: em primeiro lugar, os estudantes dão maior importância, de modo geral, ao apoio académico, aos “recursos bibliotecários (quantidade e qualidade de livros)” e às “condições dos edifícios e sua envolvente”; ao contrário, consideram os “recursos informáticos (salas de informática com recurso a internet)” como factor menos importante (Santos, p. 98); em segundo lugar, em relação à satisfação, há estudantes relativamente satisfeitos com certas condições e factores, como por exemplo, conhecimento obtido nas disciplinas, qualidade do conteúdo das disciplinas, relevância das disciplinas para o curso, salas de aulas, ambiente escolar, relacionamento com os professores, edifícios, etc., mas há outros também que mostram-se insatisfeitos em relação a determinados factores ou condições (Gaspar, 2021, p. 23-33; Santos, 2018, p. 125-139).

Com uma amostra de 11.459 estudantes, Pedro (2019) desenvolveu um estudo sobre “Factores Determinantes de Satisfação Académica e sua Influência na Recomendação em Instituições de Ensino Superior”, em 102 universidades no Reino Unido (Ingleses, Escoceses, Irlandeses e Galeses). Os resultados obtidos revelam que a recomendação é influenciada positivamente pelos três factores determinantes de satisfação (académicos, sociais e infraestruturas). Um outro estudo feito na cidade de Beira, Moçambique, por Campira et al. (2021), com recurso a entrevista a uma amostra de 30 estudantes de diferentes cursos de graduação ministrados em uma IES pública. A pesquisa permitiu identificar factores considerados importantes na avaliação da satisfação académica, com destaque às infraestruturas e ao curso, cujos resultados apontam satisfação com a localização da instituição, as condições do campus, o curso e com o currículo do curso. Por outro lado, a insatisfação incidiu sobre falta de material na sala, a biblioteca não atender ao número de usuários, falta de condições de higiene do edifício e das áreas de lazer, falta de computadores e outros dispositivos tecnológicos, pouca qualidade de internet e dos serviços prestados por funcionários da instituição, atraso na divulgação das notas, dificuldades de orientação dos trabalhos de conclusão do curso, faltam professores para algumas disciplinas, etc. (Campira, 2021, p. 8).

Outros estudos foram realizados em Brasil por Soares et al. (2023), sobre “A Satisfação com o Curso entre Estudantes de Instituições Públicas e Privadas”, Osti et al. (2020), sobre “Satisfação Académica: Pesquisa com estudantes brasileiros de uma universidade pública”, & Rossato et al. (2020) sobre “Satisfação Académica de Estudantes de Ensino Superior: o caso de um campus universitário”.

Contudo, estes tipos de estudos que avaliam a satisfação académica sob a perspectiva dos estudantes, apresentam limitações por factores psico-emocionais e desempenho dos estudantes, por factores de oportunidades de mercado de trabalho, etc. Wiers-Jenssen (2010, p. 184-185) observa alguns factores que podem interferir na satisfação, como por exemplo o facto de não se levar em conta questões como a habilidades e habilidades anteriores, o estado de humor dos estudantes no momento do inquérito, ou por determinados cursos não oferecerem o perfil de saída profissional ajustado às necessidades do mercado de trabalho.

3. METODOLOGIA

Tendo em conta o objecto e a natureza da investigação desenvolvida, a pesquisa é classificada, do ponto de vista da abordagem do problema e do objectivo, como de natureza quanti-qualitativa e descritiva, respectivamente. Do ponto de vista de procedimentos técnicos, a investigação foi, ao mesmo tempo, documental e de levantamento por meio do questionário. A análise documental serviu para a obtenção de estatísticas académicas e documentos jurídicos das três IES. Em relação ao questionário, foi impresso em papel, aplicado de forma presencial e está dividido em três secções: i) apresentação, em que se anuncia o seu objectivo, ii) identificação do inquerido e iii) questões, sendo estas subdivididas em três partes, nomeadamente a) elementos que se consideram importantes para garantir a qualidade de ensino, b) mensuração da satisfação por indicadores de qualidade e c) análise SWOT das Instituições. Para as secções com questões fechadas, as respostas foram classificadas por grau de importância e de satisfação, consoante o caso, sendo para o grau de importância, ordenadas por: a) “não importante”; b) “pouco importante”; “c) importante”; d) “muito importante”; e) “totalmente importante” e f) “neutro”; enquanto para o grau de satisfação, ordenadas por: a) “não satisfeito”; b) “pouco satisfeito”; c) “satisfeito”; d) “muito satisfeito”; e) “totalmente satisfeito” e f) “neutro”. Após a recolha dos questionários, os mesmos foram codificados por “0001 a 0350”, para possibilitar o adequado tratamento.

A amostra foi constituída de estudantes das três (3) Instituições do Ensino Superior residentes na Província do Moxico, nomeadamente o Instituto Superior Politécnico do Moxico (ISPM), o Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico (ISPPWM) e o Instituto Superior Politécnico Privado do Luena (ISPP-Luena), sem excepção de curso, turno de frequência, nem de idade ou género dos estudantes. A população não é

quantificada porque não foi possível, no início da pesquisa, obter a estatística dos estudantes matriculados no ano lectivo 2022/2023, excepto o Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico. Contudo, considera-se uma população desconhecida do ponto de vista quantitativo.

Como a população (N) é quantitativamente desconhecida, a amostra (n) foi determinada utilizando a seguinte fórmula: $n = (z \cdot \sigma \div e)^2$. Assim, considerando o nível de confiança de 95% (pelo que, $z = 1,96$), o desvio padrão (σ) de 50 e a margem de erro (e) de 5%, a amostra (n) encontrada foi de 384 unidades amostrais. Desta feita, foram produzidos e distribuídos 384 questionários, abrangendo ambos os gêneros, masculino e feminino, de vários os cursos, anos de frequência (excepto o 1º e 5º anos¹) e dos três períodos que vigoram nas três Instituições que constituíram o campo de pesquisa. Assim sendo, o tipo de amostragem é não-probabilístico, tendo-se determinado a “**acessibilidade** (ou **conveniência**)” como técnica para a seleção dos estudantes que responderam aos questionários. A escolha do tipo e da técnica de amostragem foi feita em função da disponibilidade e da facilidade de contacto com os estudantes, ou seja, aqueles que se encontravam presentes nas salas de aulas ou no recinto escolar. Em relação à análise de dados, foi utilizada a análise estatística descritiva, cujos dados organizados e apresentados em tabelas e gráficos. Para o tratamento de dados, utilizou-se o *software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) e o *Excel*.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

4.1. Caracterização Académica das IES

O Instituto Walinga foi aprovado pelo Conselho de Ministro, aos 17 de Maio de 2017, através do Decreto Presidencial n.º 132/17, de 19 de Junho, tendo iniciado com o exercício de suas actividades académicas no mesmo ano (2017), e surge num contexto de escassez da oferta formativa e da falta de alternativas ao ensino público e aos cursos oferecidos no único Instituto público existente até aqui na Província do Moxico. Em termos da oferta formativa, o Instituto Walinga possui oito (8) cursos, aprovados pelo Decreto Executivo n.º 147/22 de 03 de Março, distribuídos por três (3) departamentos, são ministrados nos períodos da manhã, tarde e noite, nomeadamente enfermagem geral,

¹ Os do 1º ano, não foram considerados na amostra por considerarmos o facto de serem caloiros, e por isso, não possuem experiência ou vivência suficiente para emitirem percepções em relação aos aspectos objectos objeto de avaliação. Em relação aos do 5º, pelo facto de serem estagiários e, portanto, se encontrarem fora da instituição (já que o questionário não foi online, e sim, presencial).

economia, contabilidade e finanças, gestão de recursos humanos, psicologia, ensino primário, sociologia e direito. Quanto ao corpo docente, o instituto contava, no ano lectivo 2022-2023, com 92 docentes, dos quais, 79 licenciados, 13 mestres e nenhum doutor. Neste mesmo ano, foram matriculados 2 312 estudantes, distribuídos por curso, por ano de frequência e por período.

Quanto ao Instituto Superior Politécnico do Moxico, este foi criado pelo Decreto Presidencial n.º 285/20 de 29 de Outubro. Em relação aos cursos ministrados, eles estão distribuídos em três (3) Departamentos, nomeadamente enfermagem geral, análises clínicas, ciências da computação, contabilidade e administração, ensino da geografia, ensino da matemática, ensino da física e ensino da química. Quanto ao corpo docente, o ISPM conta, no referido ano académico, com 14 doutores, 57 mestres e 72 licenciados. Em relação ao corpo discente, registou-se 2 397 estudantes, distribuídos por diversos cursos.

Finalmente, o Instituto Superior Politécnico Privado do Luena foi criado pelo Decreto Presidencial n.º 173/17 de 03 de Agosto, com os cursos reconhecidos através do Decreto Executivo n.º 148/22. O instituto ministra onze (11) cursos, distribuídos por três (3) departamentos, nomeadamente: engenharia informática, arquitetura, psicologia, ensino primário, enfermagem geral, sociologia, direito, gestão de empresas, relações internacionais, gestão de recursos humanos e economia. Quanto ao corpo docente, conta com 75 professores, sendo 4 doutores, 13 mestres e 58 licenciados. Em relação ao corpo discente, o instituto registou 1 814 estudantes matriculados no ano académico 2022/2023.

Em resumo, segue abaixo a apresentação do corpo docente e discente das três instituições do ensino superior na Província do Moxico, no ano académico 2022/2023.

Tabela 1. Corpos Docente e Discentes das IES no Moxico – Ano Académico 2022/2023

	Corpo Docente - por Grau				Corpo Discente - por Ano de Frequência					
	Doutor	Mestre	Licenciado	Total	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	TOTAL
ISPM	14	57	72	143						2 397
ISPPWM	0	13	79	92	998	472	333	406	103	2 312
ISPP-LUENA	4	13	58	75	490	400	370	410	144	1 814
TOTAL	18	83	209	310	1 488	872	703	816	247	6 523

Fonte: ISPM, ISPPWM e ISPP-LUENA

4.2. Caracterização da Amostra

Tabela 2. Estatística Amostral

Elementos amostrais	Qtd/%
Questionários distribuídos	384
Questionários recebidos	350
Desvio padrão	0.5 (50)
Margem de erro (significância)	5% (0,05)
Nível de confiança	95% (z = 1,96)

Fonte: Dados do inquérito

Da amostra de 350 estudantes, 29,14% são ISPM, 33,71% são do ISPP-Luena e 37,14% são do ISPPWM, conforme o gráfico n.º 4. Quanto ao género, a amostra inquirida é mais representada pelo género masculino, com 62,86% contra 37,14% do género feminino. Relativamente ao ano de frequência, a amostra é constituída de 32,86% do 2º ano, 37,14% do 3º ano e 30% do 4º ano.

Tabela 3. Amostra por Sexo, Instituição e Ano de frequência

Por Sexo		Total	Por Instituição			Total	Por Ano de frequência			Total
M	F		ISPM	ISPPWM	ISPP-Luena		2º	3º	4º	
62,86%	37,14%	100,00%	29,14%	37,14%	33,72%	100,00%	30,57%	32,29%	37,14%	100,00%

Fonte: Dados do Inquérito

4.3. Apresentação de Resultados por Indicadores

4.3.1. Indicadores de Infra-estrutura

Os principais elementos de infraestruturas que foram objecto de avaliação são os laboratórios (somente para os cursos de saúde e de engenharia informática), salas de informática, bibliotecas, salas de aulas, internet, anfiteatros/salas de conferências e refeitórios/restaurantes, por serem cruciais na prestação do serviço de ensino, conforme observam Dourado & Oliveira (2009, p. 208), Leite (2000) e Mavondo et al. (2008). Antes da mensuração do grau de satisfação em relação a estes indicadores, primeiro procedemos à mensuração do grau de importância que, de acordo com sua percepção, os estudantes atribuem a cada elemento. E de acordo com o estudo, a maior parte dos estudantes inqueridos (42,16% - ISPM; 39,23% - ISPPWM; 34,75% - ISPP-Luena) afirmam que as infra-estruturas são muito importantes no garante da qualidade de ensino.

Gráfico 1. Grau de Importância das Infra-estruturas na Qualidade de Ensino

Fonte: dados do estudo

Em relação à satisfação, os primeiros resultados a seguir apresentados, dizem respeito às respostas sobre os laboratórios. De realçar que responderam a esta questão apenas estudantes dos cursos de saúde e engenharias. Dos resultados obtidos, 52,73% (média) dos estudantes das três IES estão concentrados entre os “satisfeitos”, “muito satisfeitos” e “totalmente satisfeitos”, sendo o ISPPWM a granjear 48,57% de “muito satisfeito”; por outro lado, 43,76% (média) estão concentrados entre os “não satisfeito” e “pouco satisfeito”, sendo o ISPM com 42,11% dos estudantes “pouco satisfeitos”, conforme a tabela 4.

Para cursos de saúde e de engenharias, é imprescindível a existência não apenas de laboratórios, como uma simples estruturas, mas devem estar devidamente apetrechados/equipados para proporcionar aos estudantes, condições de realizar aulas práticas que contribuem a aprendizagem (Dourado & Oliveira, 2009, p. 208; Teixeira et al., 2017). As respostas dadas pelos estudantes reflectem a realidade de cada instituição no que diz respeito às condições existentes em cada laboratório.

Um outro elemento de infraestrutura que foi objecto de avaliação, são as salas de informáticas das IES em estudo. Dos resultados obtidos, 51,27% (média) dos estudantes das três IES estão concentrados entre os “satisfeitos”, “muito satisfeitos” e “totalmente satisfeitos”, sendo o ISPPWM e o ISPM a granjear 40,20% e 26,15% de “satisfeito”, respectivamente; por outro lado, 42,21% (média) estão concentrados entre os “não satisfeito” e “pouco satisfeito”, sendo o ISPM com 38,98% dos estudantes “não satisfeitos”.

Testemunhos de estudantes do ISPM e ISPP-Luena afirmaram, durante a pesquisa, a insuficiência de computadores nas salas de informáticas, facto que tem obrigado os docentes a constituírem dois grupos de estudantes para o acesso à sala, ou, em situações extremas, optar pelo uso de um computador para dois estudantes ao mesmo tempo. Esta via

que os professores são forçados a optar, compromete o cumprimento da carga horária definida e, conseqüentemente, inviabiliza a concretização dos objectivos da unidade curricular. Portanto, essas são as possíveis razões que justificam certas insatisfações.

Ainda sobre as infra-estruturas, foi também objecto de avaliação de satisfação a biblioteca. Com base nos resultados, 63,90% dos estudantes inquiridos do ISPP-Luena responderam estarem “não satisfeitos” com a biblioteca e apenas 7,23% “satisfeitos”. Em relação ao ISPPWM, 93,10% não estão satisfeitos, e nenhum estudante “satisfeito”. Já para o ISPM, 25% “satisfeitos” e 31,86% “pouco satisfeitos”. A biblioteca é um dos espaços mais importante de qualquer instituição de ensino, ao permitir, por parte da comunidade académica (especialmente estudantes), o uso do acervo bibliográfico para apropriação de dados, informações e conhecimentos que facilite o processo do ensino e aprendizagem (Campira, 2021; Soares et al., 2023; Mavondo, 2008; Barret et al., 2016; 2019). Os níveis de insatisfação verificados são baseados no facto de o acervo bibliográfico existente nas bibliotecas das IES do Moxico, ser demasiado insignificante e limitado do ponto de vista da diversidade das fontes e áreas de conhecimento. Até à data da pesquisa, a biblioteca do ISPPWM encontrava-se inoperante.

A garantia da qualidade de ensino passa também pelas salas de aulas, que é o principal espaço físico onde decorre a actividade lectiva. As salas de aulas, quando bem organizadas e arquitetonicamente adequadas ao ambiente letivo, proporcionando comodidade e materiais didáticos adequados, permitem que o processo de leccionação e partilha de saberes ocorram sem insuficiências e constrangimentos que possam interferir na assimilação de conteúdos por parte do corpo discente, comprometendo a qualidade de ensino (Gaspar, 2021; Santos, 2018).

Segundo dados da pesquisa, 50% dos inquiridos do ISPPWM afirmaram estarem “muito satisfeitos” e 8,46% declararam estarem “não satisfeitos” com as salas de aulas. Ao passo que, para o ISPM, 44,12% dos estudantes inquiridos responderam estarem “satisfeitos” e 33,33% “não satisfeitos” com as condições de salas de aulas. Já para os estudantes do ISPP-Luena, 38,14% afirmaram estarem “satisfeitos” e 26,27% “não satisfeitos” com as condições de salas de aulas que a instituição oferece. Portanto, para além da necessidade de uma sala de aula reunir recursos didáticos à disposição do professor, a arquitetura da sala de aulas deve possibilitar uma adequada ventilação (que garanta um bom ar), iluminação adequada e condições acústicas, conforme observam Barrett et al. (2016) e Barrett et al. (2019). Verificou-se também, durante a pesquisa, um

excesso de número de estudantes nas salas de aulas, contrariando as recomendações do ministério de tutela do subsistema do ensino superior. E isso, pode explicar também o nível de insatisfação verificado.

Tabela 4. Resultados detalhados (laboratórios, salas de informática, bibliotecas e salas de aula)

Grau de Satisfação	Laboratórios				Salas de informática				Bibliotecas				Salas de aulas			
	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média
Não Satisfeito	15,79%	8,57%	50,00%	24,79%	22,55%	14,62%	38,98%	25,38%	22,55%	43,85%	34,75%	33,71%	33,33%	8,46%	26,27%	22,69%
Pouco Satisfeito	42,11%	5,71%	9,09%	18,97%	11,76%	19,23%	19,49%	16,83%	12,75%	34,62%	27,12%	24,83%	11,76%	6,15%	22,03%	13,32%
Satisfeito	15,79%	22,86%	36,36%	25,00%	40,20%	26,15%	21,19%	29,18%	44,12%	0,00%	21,19%	21,77%	44,12%	30,00%	38,14%	37,42%
Muito Satisfeito	10,53%	48,57%	4,55%	21,21%	15,69%	17,69%	8,47%	13,95%	3,92%	0,00%	0,00%	1,31%	1,96%	50,00%	9,32%	20,43%
Totalmente Satisfeito	5,26%	14,29%	0,00%	6,52%	1,96%	20,77%	1,69%	8,14%	1,96%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Neutro	10,53%	0,00%	0,00%	3,51%	7,84%	1,54%	10,17%	6,52%	14,71%	21,54%	16,95%	17,73%	8,82%	5,38%	4,24%	6,15%

Fonte: dados do inquérito

Um outro indicador importante que concorre para a garantia da qualidade de ensino, são as instalações de internet. A internet permite aos estudantes realizarem pesquisas nas bases de dados bibliográficas nacionais e internacionais, a fim de se apropriarem de conhecimento diversificado, consolidarem matérias e servir de apoio aos trabalhos académicos. Para a própria instituição, a internet é utilizada para garantir a realização de actividades consubstanciadas aos serviços administrativos disponíveis na instituição, para além de facilitar à área académica na gestão de processos e serviços a ela vinculados. Os resultados obtidos mostram, para as três IES, 47,77% (média) entre os “não satisfeitos” e “poucos satisfeitos, contra 42,77% (média) concentrados entre os “satisfeitos, muito satisfeitos e totalmente satisfeitos”. Para o ISPPWM, de forma particular, 83,85% afirmaram “não satisfeitos” e “pouco satisfeito” e ninguém satisfeito, pelo facto de até o ano académico 2022/2023, o instituto não possuir internet de banda larga.

O processo do ensino e aprendizagem não se desenvolve apenas nas salas de aulas. Ele pode se desenrolar em outros espaços físicos, como por exemplo, nos anfiteatros ou salas de conferências, através de seminários, simpósios, jornadas científicas, etc.. As três instituições objecto de avaliação possuem Anfiteatros, espaços onde decorrem as actividades académicas, nomeadamente conferências, workshops, palestras, jornadas, seminários, etc.. Mais de 60% (média) dos estudantes das três IES afirmaram estar “satisfeitos, muito satisfeitos e totalmente satisfeitos”, conforme a tabela 5.

Um outro espaço importante nas Instituições de Ensino, são os refeitórios ou restaurantes escolares. Para além de ser “a única opção de alimentação para aqueles que precisam permanecer diariamente no ambiente universitário” (Valentim, *et al.*2017), os restaurantes/refeitórios são espaços que visam promover um ambiente de socialização e saúde aos estudantes, que são condições sociais essenciais ao desenvolvimento dos

recursos humanos. Mais de 50% dos estudantes inquiridos do ISPPWM e do ISPP-Luena, mostraram-se “não satisfeitos” com os seus respectivos refeitórios/restaurantes e, para o ISPPWM, nenhum dos inquiridos mostrou-se satisfeito pelo facto de não existir, até à data do presente estudo, nenhum espaço para as refeições. Quanto ao ISPM, 42,16% dos estudantes responderam estarem “satisfeitos” e 20,59% “não satisfeitos”.

Tabela 5. Resultados detalhados (internet, refeitório e anfiteatro)

Grau de Satisfação	Internet				Refeitório/restaurante				Anfiteatro			
	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média
Não Satisfeito	11,76%	73,85%	9,32%	31,64%	20,59%	56,15%	56,78%	44,51%	11,76%	3,85%	17,80%	11,14%
Pouco Satisfeito	20,59%	10,00%	17,80%	16,13%	12,75%	26,92%	27,12%	22,26%	16,67%	2,31%	14,41%	11,13%
Satisfeito	44,12%	0,00%	38,14%	27,42%	42,16%	0,00%	1,69%	14,62%	20,59%	24,62%	33,05%	26,08%
Muito Satisfeito	13,73%	0,00%	20,34%	11,35%	24,51%	0,00%	2,54%	9,02%	34,31%	43,85%	17,80%	31,99%
Totalmente Satisfeito	0,98%	0,00%	11,02%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,75%	25,38%	11,02%	16,38%
Neutro	8,82%	16,15%	3,39%	9,46%	0,00%	16,92%	11,86%	9,60%	3,92%	0,00%	5,93%	3,28%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Em resumo, a apresentação dos resultados relativos aos indicadores de infra-estrutura, cingiu-se, nessa secção, a sete (7) elementos essenciais das três (3) instituições do ensino superior (IES), nomeadamente os laboratórios (somente para os cursos de saúde e de engenharia informática), salas de informática, bibliotecas, salas de aulas, internet, anfiteatros/salas de conferências e refeitórios/restaurantes. Pelos dados da pesquisa, pode-se concluir que maior parte dos estudantes que responderam ao inquérito estão insatisfeitos com as condições infraestruturais das suas instituições de ensino, pois, em média, mais de 50% dos estudantes (ISPM = 55,54%; ISPPWM = 53,22% e ISPP-Luena 64,10%) estão entre os “não satisfeitos e pouco satisfeitos”, comparativamente aos estudantes concentrados em “satisfeitos, muito satisfeitos e totalmente satisfeitos”.

Gráfico 2. Resumo do Grau de Satisfação aos Indicadores de Infra-estruturas das 3 IES

Fonte: dados do estudo

4.3.2. Indicadores de Docência

O exercício da docência universitária, constitui uma experiência pedagógica que requer certo nível de qualificação e o concurso de competências técnicas, pedagógicas e psicossociais, capazes de garantir eficiência e efetividade na transmissão de conhecimentos a partir dos conteúdos programáticos, conforme observam Oliveira et al. (2022, pp. 421-423).

Na presente secção, são apresentados os principais resultados da pesquisa feita às três IES, aferindo o grau de satisfação dos estudantes em relação ao corpo docente, tendo-se analisado a qualificação e o perfil docente, o material de apoio às aulas, a bibliografia recomendada, os métodos de avaliação e de ensino, a orientação dos trabalhos e, não menos importante, a relação professor-aluno. Antes da mensuração do grau de satisfação, os estudantes responderam à questão relacionada à importância da qualificação/perfil do docente na qualidade de ensino. A maioria concorda que a qualificação de um professor é de extrema importância na garantia de um ensino de qualidade, conforme o gráfico 3.

Gráfico 3. Grau de Importância em Relação à Qualificação/Perfil do Docente

Fonte: dados do estudo

Em relação ao grau de satisfação sobre a qualificação e perfil dos professores (domínio do conteúdo, transmissão do conhecimento, clareza na explicação, etc.), dos resultados obtidos, 23,82% (média) dos estudantes das três ISPM responderam estar “satisfeitos”, sendo o ISPPWM com 33,08%; por outro lado, e 33,37% (média) dos estudantes das três IES afirmaram estar “pouco satisfeitos”, sendo o ISPM com a maior taxa (46,08%) e o ISPP-Luena com 29% de “não satisfeitos”. As razões da insatisfação, segundo afirmaram os estudantes durante o inquérito, estão relacionadas com o facto de haver um número considerável de docentes despreparados para lecionar no ensino superior. Muitos deles, segundo alegações dos inquiridos, apresentam insuficiências de abordagens de conteúdos e são poucos assíduos e pontuais às aulas. Não obstante, alguns professores

apresentam posições autoritárias e privilegiam ainda o tradicionalismo como método de ensino, limitando-se apenas na exposição sistemática dos conteúdos e na memorização dos mesmos pelos estudantes, sem, para estes, muita possibilidade para intervenções.

As instituições do ensino superior que se comprometem em melhorar o desempenho dos indicadores de qualidade precisam adoptar o rigor como um dos mecanismos de recrutamento e seleção de professores sérios, qualificados e competentes que deverão integrar o corpo docente da instituição, por serem eles os principais intervenientes directos no processo de ensino e aprendizagem.

Seguidamente, foi avaliada a satisfação dos estudantes em relação ao material de apoio fornecido e a bibliografia recomendada pelos docentes, procurando entender deles se os conteúdos programáticos e as matérias são adequadamente coerentes com os objectivos das unidades curriculares e se permitem, também, alcançar os objectivos do curso. Dos resultados obtidos, a média das três IES é de 39,59% e de 21,19% estudantes satisfeitos e muito satisfeito, respectivamente; enquanto, para as três IES, em média, 16,34% e 16,74% estudantes afirmam estarem “não satisfeitos” e “pouco satisfeitos”, respectivamente, em relação ao material de apoio (fascículos, apostilas) fornecido e a bibliografia recomendada pelos docentes.

Após se ter avaliado o grau de satisfação do corpo discente em relação ao material/bibliografia recomendada pelos professores, procurou-se, igualmente, aferir o grau de satisfação dos mesmos em relação aos métodos de ensino e de avaliação utilizados pelos docentes. Do inquérito feito, 34,65% (média) dos estudantes das três IES estão “satisfeitos” e 24,67% (média) estão “pouco satisfeitos”, conforme a tabela 6. Para estes últimos, as razões alegadas dizem respeito ao facto de muitos docentes avaliarem conteúdos não ministrados; outros consideram a falta de transparência e clareza na formulação de questões das provas. Um outro aspecto considerado, é o facto de as questões das provas não indicarem a cotação, pelo que, as notas são atribuídas de forma aleatória.

Um outro elemento crucial no desempenho académico dos alunos é o relacionamento professor-aluno. A forma como o professor se relaciona com os estudantes pode influenciar na mediação e apropriação dos saberes durante o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, sendo que esta “se configura como um ambiente de produção de conhecimento, não havendo dono do saber, mas troca de saberes, promovendo assim a aprendizagem significativa” (Maturano, 2020, p. 15). Em relação ao “relacionamento professor-aluno”, de acordo com dados obtidos, 26,29% (média) dos

estudantes mostraram-se “não satisfeitos” e 35,68% (média) “satisfeitos”. Para os não satisfeitos, os motivos prendem-se com o facto de certos professores não terem disponibilidade e interesse para dialogar, mesmo quando existem razões ligadas às dificuldades na compreensão do conteúdo ministrado. A função do professor não se circunscreve apenas na leccionação, é muito mais do que isso; é imprescindível que o docente reúna as competências humanas e psicossociais necessárias e requeridas, porque ensinar exige humildade e tolerância, exige bom senso, exige saber escutar, exige empatia e disponibilidade para o diálogo (Freire, 1996).

Tabela 6. Resultados detalhados - dimensão docente

Grau de Satisfação	Perfil/qualificação docente				Material didático/bibliográfico				Métodos de ensino e de avaliação				Relacionamento professor-estudante			
	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média
Não Satisfeito	11,76%	16,15%	29,66%	19,19%	15,69%	12,31%	21,01%	16,34%	22,55%	11,92%	25,00%	19,82%	31,37%	33,08%	14,41%	26,29%
Pouco Satisfeito	46,08%	26,92%	27,12%	33,37%	13,88%	17,69%	18,64%	16,74%	34,83%	18,85%	20,34%	24,67%	7,84%	14,62%	18,64%	13,70%
Satisfeito	20,59%	33,08%	17,80%	23,82%	41,02%	41,54%	36,20%	39,59%	30,39%	39,23%	34,32%	34,65%	34,31%	43,08%	29,66%	35,68%
Muito Satisfeito	10,78%	13,08%	9,32%	11,06%	26,47%	18,46%	18,64%	21,19%	4,90%	13,85%	11,02%	9,92%	6,86%	9,23%	26,27%	14,12%
Totalmente Satusfeito	0,00%	0,00%	7,63%	2,54%	0,00%	3,85%	2,54%	2,13%	0,00%	16,15%	2,12%	6,09%	0,00%	0,00%	9,32%	3,11%
Neutro	10,78%	10,77%	8,47%	10,01%	2,94%	6,15%	2,97%	4,02%	7,35%	0,00%	7,20%	4,85%	19,61%	0,00%	1,69%	7,10%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,02%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%

Fonte: dados da pesquisa

Em resumo, à secção “Indicadores de Docência”, a apresentação dos resultados teve como elementos de análise a qualificação e o perfil dos professores, o material de apoio às aulas e a bibliografia recomendada pelos docentes, os métodos de ensino e de avaliação utilizados pelos docentes e o relacionamento professor-aluno. Pode-se concluir, a partir dos dados do inquérito, que maior parte dos estudantes concordaram que os indicadores de docência das suas instituições de ensino são razoavelmente favoráveis, pelo que, denota-se maior grau de satisfação concentrado entre os “satisfeitos, muito satisfeitos e totalmente satisfeitos”, comparativamente aos estudantes que “não estão satisfeitos e estão pouco satisfeitos”, conforme o gráfico 4.

Gráfico 4. Resumo do Grau de Satisfação aos Indicadores de Docência

Fonte: dados da pesquisa

4.3.3. Indicadores de Serviços Administrativos

Os serviços administrativos de uma instituição de ensino superior correspondem ao conjunto de tecnologia/instalações, recursos humanos e equipamentos necessários, adstritos aos mais variados departamentos, gabinetes e secções, para assegurar o funcionamento regular dos serviços administrativos da instituição, sobretudo, a gestão académica, que responde a várias demandas do corpo discente. Quando os serviços académicos são suficientemente eficientes, respondem com tempestividade às solicitações de declarações e ao lançamento de notas dos estudantes, deixando-os confortáveis, seguros e, portanto, satisfeitos. Na presente pesquisa, procurou-se aferir o grau de satisfação dos estudantes das três IES, no que diz respeito à prestação dos serviços administrativos das suas instituições, nomeadamente o atendimento e a comunicação com os funcionários administrativos e com o corpo directivo, a tempestividade na resposta aos serviços solicitados (declarações de frequência, transferências, etc.) e na publicação dos resultados das avaliações, etc..

Dos resultados obtidos, no que diz respeito ao atendimento e a comunicação com os funcionários administrativos e com o corpo directivo, grosso modo, mais de 50% (média) dos estudantes estão entre “não satisfeitos” e “pouco satisfeitos”, e 34,39% (média) dos estudantes estão concentrados entre os “satisfeitos”, “muito satisfeitos” e “totalmente satisfeitos”. Quanto à tempestividade na resposta aos serviços solicitados e na publicação de notas, os resultados do inquérito para cada instituição podem ser verificados a partir da tabela 7, onde o grau de satisfação está maioritariamente concentrado entre “não satisfeitos e pouco satisfeitos”, com uma percentagem média de 49,19%, contrariamente aos resultados concentrados em “satisfeitos, muito satisfeitos e totalmente satisfeitos”, com uma percentagem média de 45,52%.

Tabela 7. Resultados detalhados sobre o atendimento e tempestividade aos requerimentos

Grau de Satisfação	Atendimento e comunicação com a IES				Tempestividade na anuência de requerimentos			
	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média	ISPM	ISPPWM	ISP-L	Média
Não Satisfetio	44,12%	18,46%	43,22%	35,27%	11,27%	21,15%	19,07%	17,17%
Pouco Satisfeito	20,59%	27,69%	21,19%	23,16%	38,73%	27,69%	29,66%	32,03%
Satisfeito	7,84%	31,54%	22,88%	20,75%	28,92%	29,23%	29,24%	29,13%
Muito Satisfeito	5,88%	13,08%	11,02%	9,99%	10,29%	12,31%	15,25%	12,62%
Totalmente Satusfeito	0,00%	9,23%	1,69%	3,64%	0,00%	9,62%	1,69%	3,77%
Neutro	21,57%	0,00%	0,00%	7,19%	10,78%	0,00%	5,08%	5,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: dados da pesquisa

No final, dada as suas experiências enquanto estudantes, foram questionados se recomendariam mais pessoas a estudarem nas instituições de ensino em que se encontram. Os resultados obtidos revelam o que o gráfico 5 apresenta. Para o ISPM e ISPP-Luena, na sua maioria não recomendaria outras pessoas a ingressarem na sua instituição de ensino. As razões, segundo respostas dadas à análise SWOT, pretendem-se que os vários pontos fracos elencados, nomeadamente a falta de capacidade de certos professores, a falta de condições nas bibliotecas e laboratórios, intempestividade na anuência de requerimentos, atrasos no lançamento de notas, etc..

Gráfico 5. Recomendaria outras pessoas a ingressarem nesta Instituição?

Fonte: dados do estudo

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O estudo desenvolvido procurou avaliar a satisfação académica sob a perspectiva dos estudantes universitários do ensino superior no Moxico, nomeadamente o Instituto Superior Politécnico do Moxico (ISPM), o Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico (ISPPWM) e o Instituto Superior Politécnico Privado do Luena (ISPP-Luena). A avaliação incidiu sobre os indicadores respeitantes a: a) infra-estruturas, b) docência e c) serviços administrativos, os quais a maioria dos estudantes considera muito importante na garantia da qualidade de ensino e, conseqüentemente, na satisfação académica em relação a estes indicadores. Dos resultados obtidos, podemos concluir, em primeiro lugar, que o objectivo do estudo (avaliar a satisfação académica dos estudantes) foi alcançado. Quanto à mensuração do grau de satisfação, mais de 50% dos estudantes das três instituições de ensino não estão, grosso modo, satisfeitos com os indicadores de infraestrutura; sendo 53,22% dos estudantes do ISPPWM estão insatisfeitos, 55,54% do ISPM afirmaram estarem insatisfeitos e, para o ISPP-Luena, 64,10% insatisfeitos.

Portanto, este número de estudantes que estão insatisfeitos é, de modo geral, considerável. Isso significa que as condições infraestruturais ainda não satisfazem as necessidades das aprendizagens dos estudantes, sobretudo no que diz respeito aos equipamentos laboratoriais, ao acervo bibliográfico e no acesso à internet. Até o ano académico 2022/2023, o ISPPWM não possuía internet de banda larga para o acesso aos estudantes e nem biblioteca aberta à comunidade académica, o que, com certeza, terá contribuído no nível de insatisfação dos estudantes. A insuficiência de computadores nas salas de informáticas é outra realidade constatada, situação que tem obrigado os docentes a constituírem grupos de estudantes para o acesso à sala, ou, em situações extremas, optar pelo uso de um computador para dois estudantes ao mesmo tempo, o que compromete o cumprimento da carga horária definida e, conseqüentemente, inviabiliza a concretização dos objectivos da unidade curricular. As bibliotecas das IES do Moxico é outro problema apontado, pelo facto de o acervo bibliográfico existente ser demasiado insignificante.

Em relação aos indicadores de docência, nomeadamente a qualificação e o perfil dos professores, o material de apoio às aulas e a bibliografia recomendada pelos docentes, os métodos de ensino e de avaliação utilizados pelos docentes e o relacionamento professor-aluno, os resultados revelam, grosso modo, maior grau de satisfação concentrado em “satisfeitos, muito satisfeitos e totalmente satisfeitos”. Apesar do maior número de estudantes estar satisfeitos com os indicadores de docência, os estudantes insatisfeitos estão, também, em número muito significativo, pelas razões enunciadas nas páginas 93 e 94. No que diz respeito aos indicadores dos serviços administrativos, os resultados revelam que, em média, 58,42% dos estudantes estão insatisfeitos com o atendimento e comunicação com os funcionários administrativos e com o corpo directivo. Em relação à tempestividade nas respostas aos serviços solicitados e na publicação de notas, conclui-se que maior parte dos estudantes estão insatisfeitos (49,19%).

Finalmente, gostaríamos de ressaltar que a pesquisa desenvolvida não foi suficiente para esgotar o objecto de estudo, pois, existem outros indicadores de desempenho que concorrem para a avaliação da satisfação dos estudantes em relação à qualidade de ensino, que não foram objecto de análise no presente estudo, bem como a possível existência de outros procedimentos metodológicos adequados ao objecto de estudo. Por este facto, o assunto ainda pode ser explorado olhando para os vários aspectos que não foram tidos em conta na avaliação da presente pesquisa.

Esperamos que os resultados do presente estudo possam servir de reflexão e auto-avaliação por parte das IES no Moxico e, com base nas recomendações a seguir e nos recursos disponíveis ou a mobilizar pelas próprias IES, se proceda aos ajustes necessários para que o ensino no Moxico seja prestado com a qualidade exigida. É do ensino que se pode forjar recursos humanos suficientemente qualificados e capazes de desenvolverem acções que visem promover o desenvolvimento social, económico, político e cultural do Moxico e de Angola, no geral. E são as IES que deve garantir esse ensino.

Limitações

Durante o processo da recolha de dados nas três IES, uma das principais dificuldades encontrada foi a indisponibilidade e a resistência no fornecimento de dados por parte do ISPM e ISPP-Luena, sobretudo. Este facto é transversal a outras instituições (públicas, privadas, ONG's) em todo o país, e demonstra pouco interesse e a pouca compreensão sobre a importância da ciência no desenvolvimento dos territórios.

Uma outra dificuldade enfrentada foi, também, a falta de disponibilidade e de interesse por parte dos estudantes. Dos 384 questionários produzidos e distribuídos, só foi possível recolher 350. Há estudantes, quando interpelados para procederem a entrega do questionário, alegavam não terem lido ainda as questões; uns afirmavam terem esquecido em casa; outros, nem se lembravam mais onde haviam depositado os questionários. Todas essas dificuldades na recolha de dados nas três IES e dos questionários dos estudantes, comprometeram o cronograma das actividades no âmbito da pesquisa. Portanto, fazer pesquisa empírica em Angola continua a ser um grande desafio, o qual, para que seja ultrapassado, requer a sensibilização e conscientização dos vários actores sociais, enfatizando a importância da investigação científica no desenvolvimento de um território.

Recomendações

Com vista a contribuir para a melhoria dos indicadores de desempenho da qualidade do ensino superior na Província do Moxico, cabe-nos, com base nos resultados obtidos e nas conclusões, recomendar o seguinte. Sobre os indicadores de infra-estrutura, as IES no Moxico devem assumir o compromisso de realizar despesas de investimentos em: a) apetrechamento de salas de informáticas e de laboratórios de enfermagem, análises clínicas e engenharias, com vista a proporcionar melhores condições para o desenvolvimento de aulas práticas aos estudantes dos cursos inerentes, permitindo-os a consolidação de aulas teóricas recebidas em salas de aulas; b) aquisição de livros e outros

materiais bibliográficos para o aumento do acervo bibliográfico das bibliotecas, bem como instalações adequadas de internet, que sejam capazes de proporcionar aos estudantes condições propícias para consultas, pesquisas, realização de trabalhos em grupo, consolidar e ampliar conhecimentos; c) não menos importante, colocar à disposição dos estudantes e não só, restaurantes/refeitórios que, para além de servir para refeições, promovem um ambiente de socialização entre estudantes e estes com os demais actores da comunidade académica;

Em relação aos indicadores de docência, a praça académica do Moxico ainda apresenta grandes insuficiências no que diz respeito à classe docente com qualificações pós-graduadas. Conforme vimos na tabela 1, dos 310 professores das três IES, 67% são licenciados, um peso bastante expressivo, e como consequência, segundo exigências da comunidade científica e da legislação aplicável, não são elegíveis para o exercício de funções científicas ou para a progressão de carreira docente. Desta feita, recomenda-se que devem, as IES, programar e efetivar planos de formação e de capacitação contínua dos seus corpos docentes (não só para os licenciados), com vista a muni-los de maiores qualificações e mais conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício da actividade docente. Não obstante, recomenda-se também, que no acto de recrutamento e selecção de professores, deve-se primar, quando possível, pelos critérios rigorosamente objectivos, nomeadamente a experiência docente, o grau académico, a correspondência da área de formação académica do candidato a docente com as unidades curriculares às quais concorre, o histórico psicossocial, que deve ser obtido junto das anteriores entidades empregadoras, caso seja possível, entre outros aspectos relevantes.

Para os indicadores relacionados aos serviços administrativos, reconhece-se, de facto, que o atendimento e a comunicação nas três IES não são dos melhores, conforme evidenciam os resultados. Assim sendo, recomenda-se vivamente a capacitação do pessoal técnico administrativo em matérias de atendimento e relações públicas e em procedimentos administrativos. Entretanto, o problema da morosidade não é dependente apenas dos técnicos administrativos, mas partilhado com superiores hierárquicos que são os principais tomadores de decisões. São eles que anuem, por exemplo, os requerimentos feitos pelos estudantes, e o tempo consumido para o deferimento de uma solicitação, é demasiadamente longo, o que tem agastado a paciência dos estudantes. Portanto, é fundamental melhorar neste aspecto.

6. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

- Aldemir, C. and Gulcan, Y. (2004), “Students Satisfaction in Higher Education: A Turkish Case”. *Higher Education Management and Policy*, 16(2), pp. 109-122. DOI: <https://doi.org/10.1787/HEMP-V16-ART19-EN>
- Almeida, L. S., Taveira, M. do C., Peixoto, F., Silva, J. C. & Gouveia, M. J. (2020). Escala de Satisfação no Domínio Académico em Universitários Portugueses. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación*, 54(1), p. 93-101. DOI: <https://doi.org/10.21865/RIDEP54.1.08>
- Barrett, P., Davies, F., Zhang, Y. & Barrett, L. (2016). The Holistic Impact of Classroom Spaces on Learning in Specific Subjects. *Sage Journals*, 49(4), pp. 1-27. DOI: <https://doi.org/10.1177/0013916516648735>
- Barrett, P., Treves, A., Shmis, T., Ambasz, D. & Ustinovax, M. (2019). The Impact of School Infrastructure on Learning: a synthesis of the evidence. The World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/853821543501252792/pdf/132579-PUB-Impact-of-School.pdf>
- Bumbum, B. Z. & Rehman, K. (2010). A Study Examining the Students Satisfaction in Higher Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(2), pp. 5446-5450. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.888>
- Campira, F. P., Almeida, L. S. & Araújo, A. M. (2021). Satisfação Acadêmica: um estudo qualitativo com estudantes universitários de Moçambique. *Revista Educação & Formação*, 6(3), p. e4913. DOI: <https://doi.org/10.25053/redufor.v6i3.4913>
- Deuren, R. v. & Lhaden, K. (2017). Student Satisfaction in Higher Education: A comparative study of a Public and a Private college. *Bhutan Journal of Research & Development*, 5(2), pp. 40-52. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/341651291>
- Dourado, L. F. & Oliveira, J. F. de. (2009). *A Qualidade da Educação: perspectivas e desafios*. Caderno Cedes, Campinas, 29(78), p. 201-215. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-32622009000200004>
- Freire, Paulo. (1996). *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa* (25ª ed.). Paz e Terra
- Gaspar, A. M. da C. e S. (2021). Avaliação da Satisfação dos Estudantes: para uma gestão de excelência num estabelecimento de ensino superior na VIª Região Académica – Angola (Tese de Doutoramento em Gestão, Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade de Lisboa). Repositório da Universidade Lisboa: <http://hdl.handle.net/10400.5/22302>
- Green, H. J., Hood, M. & Neumann, D. L. (2015). Predictors of Student Satisfaction with University Psychology Courses: A Review. *Psychology Learning & Teaching*, 14(2), pp. 131–146. DOI: <https://doi.org/10.1177/1475725715590959>

- Helgesen, O., & Nettet, E. (2007). What accounts for students' loyalty? Some field study evidence. *International Journal of Educational Management*, 21(2), 126–143. <https://doi.org/10.1108/09513540710729926>
- Leite, L. (2000). O trabalho laboratorial e a avaliação das aprendizagens dos alunos. In Sequeira, M. et al. (org.). *Trabalho prático e experimental na educação em ciências*. Braga: Universidade do Minho, p. 91-108.
- Maturano, A. S. (2020). O Papel do Professor na Mediação Pedagógica da Aprendizagem no Ensino Superior (Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, Lisboa). ReCiL - Repositório Científico Lusófona: <http://hdl.handle.net/10437/11831>
- Mavondo, F., Tsarenko, Y., & Gabbott, M. (2008). *International and local student satisfaction: resources and capabilities perspective*. *Journal of Marketing for Higher Education*, 14(1), 41–60. DOI: http://dx.doi.org/10.1300/J050v14n01_03
- Oliveira, A. C dos S. (2012). *Avaliação da Qualidade Percebida dos Serviços Académicos de uma Universidade Portuguesa (Dissertação de Mestrado em Gestão, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa)*. Repositório do ISCTE: <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/4626>
- Oliveira, J. M. G. de; Bianchi, M.; Engel, C. I. & Venturini, L. D. B.. (2022). *Relação da qualificação docente na esfera académica, profissional e pedagógica com o conceito preliminar do curso em Ciências Contábeis*. *Revista Meta Avaliação*, 14(43), pp. 417-444. DOI: <http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v14i42.3626>
- Osti, A., Chico, B. M., Oliveira, V., & Almeida, L.S. (2020). Satisfação Académica: Pesquisa com estudantes brasileiros de uma universidade pública. *Revista E-Psi*, 9(1), 94-106. <https://revistaepsi.com/artigo/2020-ano9-volume1-artigo6/>
- Pedro, E. (2019). *Fatores determinantes de satisfação académica e sua influência na recomendação em Instituições do Ensino Superior do Reino Unido*. *Revista GESTIN*, n.os 18/19, pp. 65-82.
- Rossato, V. P., Pinto, N. M., & Müller, A. P. (2020). Satisfação Académica de Estudantes de Ensino Superior: o caso de um campus universitário. *Revista GeSec*, 11(3), p. 185-211. DOI: <http://dx.doi.org/10.7769/gesec.v11i3.1082>
- Santos, G. P. C. dos. (2018). A Satisfação dos Alunos com os Recursos de uma Instituição de Ensino Superior em Angola: um estudo exploratório (Dissertação de Mestrado em Supervisão Pedagógica, Universidade da Beira Interior). Repositório UBI: <http://hdl.handle.net/10400.6/9335>
- Schertzer, C., & Schertzer, S. (2008). *Student satisfaction and retention: A conceptual model*. *Journal of Marketing for Higher Education*, 14(1), 79–9. DOI: http://dx.doi.org/10.1300/J050v14n01_05

- Soares, A. B., Monteiro, M. C., Rodrigues, I. da S., Silva, Almir D. B. da., Lima, C. A. & Silva, M. S. da. (2023). A Satisfação com o Curso entre Estudantes de Instituições Públicas e Privadas. *ECCOS Revista Científica*, (65), pp. 1-15, e22701. DOI: <https://doi.org/10.5585/eccos.n65.22701>
- Teixeira, J., Amoroso, J. & Gresham, J. (2017). Why education infrastructure matters for learning. Disponível em: <https://blogs.worldbank.org/education/why-education-infrastructure-matters-learning>
- UNESCO. (2015). *Educação 2030: Declaração de Incheon e Marco de Ação para a Implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de aprendizagem ao longo da vida para todos*. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_por
- Valentim, I. C.; Siqueira, A. C. P., Silva, I. C. C. da. (2017, Novembro, 08). *Restaurante Universitário: Uma Análise Social dos Comensais*. II Encontro de Iniciação Acadêmica, Fortaleza. *Revista Encontros Universitários da UFC*, 2(1), 5465.
- Wiers-Jenssen, J., Stensaker, B., & Groggaard, J. B. (2010). *Student satisfaction: towards an empirical deconstruction of the concept*. *Quality in Higher Education*, 8(2), 183–195. <http://dx.doi.org/10.1080/1353832022000004377>

Fontes documentais:

- ANGOLA. (2020). Decreto Executivo n.º 108/20, de 09 de Março – Regulamento do Processo de Auto-Avaliação das IES. *Diário da República: I Série*, n.º 26. Luanda.
- ANGOLA. (2022). Decreto Executivo n.º 147/22 de 3 de Março – Criação de Oito (8) Cursos de Graduação do Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico. *Diário da República: I Série*, n.º 40. Luanda.
- ANGOLA. (2020). Decreto Presidencial n.º 203/18, de 30 de Agosto – Regime Jurídico de Avaliação e Acreditação da Qualidade do Ensino Superior. *Diário da República: I Série*, n.º 133. Luanda.